

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INTERAKTIV METODLARNING O'RNI

Elmurodova Madina Talant qizi

*Talim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang'ich ta'lim) 1-kurs
magistranti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirishda interaktiv metodlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, ta'lim jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy pedagogik texnologiyalar, guruhli ishlash, rolli o'yinlar va munozara metodlarining o'quvchilar nutqiy faolligiga ta'siri tahlil qilingan. Interaktiv metodlarning o'quvchilarda erkin fikrlash, muloqot qilish va nutqni to'g'ri shakllantirishdagi pedagogik imkoniyatlari asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: nutq madaniyati, interaktiv metodlar, boshlang'ich ta'lim, kommunikativ kompetensiya, pedagogik texnologiyalar, nutqiy faoliyat, innovatsion ta'lim.

Аннотация. В данной статье рассматривается значение интерактивных методов в развитии речевой культуры учащихся начальных классов. Проанализировано влияние современных педагогических технологий, групповой работы, ролевых игр и методов дискуссии на речевую активность учащихся. Обоснованы педагогические возможности интерактивных методов в формировании свободного мышления и коммуникативных навыков школьников.

Ключевые слова: речевая культура, интерактивные методы, начальное образование, коммуникативная компетенция, педагогические технологии, речевая активность.

Annotation. This article discusses the importance of interactive methods in developing the speech culture of primary school students. The influence of modern pedagogical technologies, group work, role-playing games and discussion methods on students' speech activity is analyzed. The pedagogical possibilities of interactive methods in developing free thinking and communication skills are substantiated.

Keywords: speech culture, interactive methods, primary education, communicative competence, pedagogical technologies, speech activity.

Kirish. Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, erkin muloqot qila olishi va nutq madaniyatini rivojlantirish muhim vazifalardan biri hisoblanib kelmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini shakllantirish kelgusidagi ta'lim samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Bu esa pedagogdan kreativlik, bilim va ijodkorlikni talab qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Interaktiv metodlar orqali darslar jonli va qiziqarli muhitda tashkil qilinmoqda. Interaktiv metodlar aslida o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, ularning fikrlash doirasini kengaytiradi hamda muloqotga kirishish qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada o'quvchilarda nutq madaniyati, erkin fikrlash va jamoada ishlash ko'nikmalari shakllanadi.

Asosiy qism. Nutq madaniyati tushunchasi va uning ahamiyati. Nutq madaniyati — bu til me'yorlariga amal qilgan holda fikrni aniq, ravon va ta'sirchan ifodalash qobiliyatidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq madaniyatini shakllantirish ularning lug'at boyligini oshirish, mantiqiy fikrlanishini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq madaniyatli inson gapirganda yoki yozganda fikrini tushunarli bayon qiladi, tinglovchi yoki o'quvchiga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Nutq madaniyatining asosiy belgilariga to'g'rilik, aniqlik, ravonlik, boylik va ta'sirchanlik kiradi. To'g'ri nutqda grammatik va talaffuz qoidalariga rioya qilinadi. Aniqlik esa fikrning chalkash bo'lmasdan tushunarli ifodalanishini bildiradi. Ravon nutq ortiqcha to'xtalishlarsiz erkin bayon etiladi. Nutq boyligi keng so'z boyligiga ega bo'lish va turli iboralardan foydalana olishda namoyon bo'ladi. Ta'sirchanlik esa tinglovchining his-tuyg'ulariga ta'sir qilish orqali yuzaga chiqadi.

Nutq madaniyati og'zaki va yozma nutqda birdek muhimdir. Og'zaki nutqda ovoz ohangi, talaffuz va muomala odobi katta ahamiyatga ega bo'lsa, yozma nutqda savodxonlik va uslub muhim hisoblanadi. Nutq madaniyatini rivojlantirish uchun badiiy kitoblar o'qish, yangi so'zlarni o'rganish, notiqlarning nutqlarini tinglash va muntazam mashq qilish foydalidir. Bundan tashqari, suhbat davomida boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, qo'pol so'zlardan saqlanish va tinglash madaniyatiga amal qilish ham nutq madaniyatining muhim qismidir. Chiroyli va madaniyatli nutq insonning bilim darajasi, tarbiyasi va ma'naviyatini ko'rsatadi hamda uning jamiyatdagi obro'sini oshiradi.

Nutq madaniyatiga ega bo'lgan o'quvchi:
o'z fikrini erkin bayon qila oladi;
suhbatdoshni tinglaydi va tushunadi;
muloqot jarayonida odob me'yorlariga amal qiladi;
mustaqil va ijodiy fikrlaydi. Shu bois boshlang'ich ta'limda nutqiy faoliyatni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim.

Interaktiv metodlarning pedagogik mohiyati. "Interaktiv" tushunchasi inglizcha "interact" so'zidan olingan bo'lib, "o'zaro harakat qilish" degan ma'noni anglatadi. Interaktiv metodlar o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol hamkorlikni ta'minlaydigan ta'lim usullaridir. Mazkur metodlar orqali o'quvchilar:

darsda faol qatnashadi;
erkin fikr bildiradi;
bahs-munozara olib boradi;
nutqiy muloqotga kirishadi.

Interaktiv metodlar — bu o'quvchilarning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydigan zamonaviy ta'lim usullaridir. Bu metodlarda o'quvchi faqat tinglovchi bo'lib qolmay, balki fikrlaydi, muhokama qiladi, savollarga javob beradi va mustaqil xulosa chiqaradi. Interaktiv metodlarning asosiy maqsadi o'quvchilarning bilimini oshirish bilan birga ularning erkin fikrlash, muloqot qilish, muammolarni hal etish va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Bunday metodlar darsni qiziqarli va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Interaktiv metodlarga "Aqliy hujum", "Bahs-munozara", "Klaster", "Rol o'ynash", "Savol-javob", "Insert", "Baliq skeleti" kabi usullar kiradi. Masalan, "Aqliy hujum" metodida o'quvchilar biror mavzu yuzasidan o'z fikr va g'oyalarini erkin bildiradilar. "Bahs-munozara" usuli esa o'quvchilarning fikrini himoya qilish va boshqalarning fikrini tinglash madaniyatini rivojlantiradi. "Rol o'ynash" metodida o'quvchilar turli obrazlarga kirib, hayotiy vaziyatlarni sahnalashtiradilar, bu esa ularning nutqi va ijodkorligini rivojlantiradi.

Interaktiv metodlarning afzalligi shundaki, ular o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlashga undaydi va bilimlarni uzoq vaqt esda saqlashga yordam beradi. Shuningdek, bu metodlar o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi. Dars davomida har bir o'quvchi faol qatnashgani sababli ularning o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Zamonaviy ta'lim tizimida interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega bo'lib, ta'lim sifatini oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Interaktiv

metodlarning asosiy afzalligi shundaki, ular o'quvchilarning nutqiy faolligini oshiradi va dars jarayoniga qiziqishini kuchaytiradi.

Nutq madaniyatini rivojlantirishda qo'llaniladigan interaktiv metodlar:

Boshlang'ich ta'lim jarayonida quyidagi interaktiv metodlardan samarali foydalanish mumkin:

“Aqliy hujum” metodi.

Bu metod orqali o'quvchilar muayyan mavzu yuzasidan erkin fikr bildiradilar. Natijada ularning lug'at boyligi va fikrlash qobiliyati rivojlanadi.

Rolli o'yinlar.

Rolli o'yinlar o'quvchilarning muloqotga kirishish faolligini oshirib, nutqiy vaziyatlarda to'g'ri so'zlash ko'nikmasini shakllantiradi.

Bahs-munozara metodi.

Mazkur metod o'quvchilarda fikrni asoslab gapirish, boshqalarning fikriga hurmat bilan yondashish hamda nutq madaniyatini rivojlantiradi.

Guruhlarda ishlash

Guruhli ishlarda o'quvchilar o'zaro muloqotga kirishadi, hamkorlikda ishlash va fikr almashish ko'nikmalarini egallaydi.

Interaktiv metodlarning samaradorligi

Tajriba va kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, interaktiv metodlardan foydalanilgan darslarda o'quvchilarning:

nutqiy faolligi oshadi;

darsga qiziqishi kuchayadi;

mustaqil fikrlashi rivojlanadi;

kommunikativ kompetensiyasi shakllanadi.

Shuningdek, interaktiv metodlar dars jarayonida qulay psixologik muhit yaratib, har bir o'quvchining o'z fikrini erkin ifodalashiga imkon beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq madaniyatini rivojlantirishda interaktiv metodlar muhim pedagogik vosita hisoblanadi. Ushbu metodlar o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirish, erkin fikrlashini shakllantirish hamda kommunikativ kompetensiyasini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan samarali foydalanish boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishning muhim omillaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hymes D. On Communicative Competence. — New York, 1972.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. — Toshkent, 2016.

3. Ishmuhamedov R. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. — Toshkent, 2019.
4. Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. — Toshkent, 2018.
5. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. — Toshkent, 2020.

